

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Н. А. Бабаджанова

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, ассистент

М.А.Арипжанова

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, стар. преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7125575>

Аннотация. В данной статье освещается важность формирования профессиональных компетенций у студентов, изучающих технологию легкой промышленности, а также факторы формирования профессиональных компетенций.

Ключевые слова: профессиональное образование, компетентность, методы обучения, демонстрация, самостоятельное обучение, профессиональная деятельность.

FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS IN VOCATIONAL EDUCATION

Abstract. This article highlights the importance of the formation of professional competencies among students studying the technology of light industry, as well as the factors in the formation of professional competencies.

Keywords: vocational education, competence, teaching methods, demonstration, independent learning, professional activity

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня, сохраняя фундаментальную сущность профессионального образования, усиливая его практическую направленность, поставлена задача обновления профессионального образования на квалификационной основе. Одним из важных требований к организации современного образования является доведение до учащихся конкретных теоретических и практических знаний в короткие сроки без затрат чрезмерных умственных и физических усилий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-5847 от 8 октября 2019 года, определен ряд задач по эффективной организации современного образования [1].

От студентов требуется формирование личностных качеств, важных для будущей профессиональной деятельности, а также профессиональных компетенций, способствующих формированию знаний, умений и навыков, обеспечивающих качественное выполнение функциональных задач по избранной специальности.

Как известно, процесс обучения специальным предметам имеет свои особенности и требует формирования в большей степени практических навыков и компетенций по сравнению с другими общеобразовательными и профессиональными предметами. Поэтому формирование профессиональных компетенций у студентов дело не только сложное, но и очень ответственное.

Использование демонстративного принципа обучения в формировании профессиональных компетенций у студентов помогает им иметь четкое представление об избранном направлении.

Демонстрация образования подтверждает, что только при наличии у обучающихся определенного эмоционально-практического опыта, связанного с непосредственным восприятием изучаемых процессов, предметов и явлений, они осознанно усваивают знания, у них могут формироваться воображение и понятия. Этот принцип требует использования в процессе обучения различных органов чувств: зрения, слуха, телесных ощущений, обоняния, вкуса и др.

Принцип наглядности соответствует учебным целям и определяется содержанием осваиваемого материала. Визуализация помогает лучше усвоить эти знания и связать их с жизнью и практикой работы. Использование на занятиях различных наглядных пособий активизирует мыслительную деятельность учащихся, обогащает их воображение. Поэтому наглядные пособия используются при обучении специальным предметам, то есть восприятию учащимися нового материала, закреплению знаний, проверке и применению в практической деятельности и работе, формированию трудовых навыков и квалификации.

В ходе изучения специальных предметов студенты, обучающиеся по легкой промышленности, могут снимать мерки с тела для конструирования швейных изделий, строить и моделировать структуру различной одежды на основе полученных мерок, конструировать швейные изделия на компьютере, обрабатывать одежду, то есть шить узлы верхнюю одежду, легкую одежду и трикотажные изделия и изучить принципы работы оборудования, используемого при обработке предметов. Чем полнее учащиеся воспринимают проектируемый объект, тем полнее и глубже будут их знания об этом объекте.

В эпоху развития техники и технологий уместно использовать данные инструкции с видео, текстом, таблицами, графикой, звуком, перемещением предметов в пространстве, анимацией, различными наглядными материалами, раздаточным материалом [2]. Например, показ процесса снятия мерок с тела, последовательности построения проектируемой одежды, технологического процесса пошива одежды в виде анимации поможет учащимся запомнить информацию, хорошо усвоить задание, повысит его интерес, активность и воображение, чтобы хорошо сохранить информацию в памяти, и будет мотивировать его уметь применять информацию в нужное время. Мы знаем, что уровень усвоения человеком информации составляет 10 %, когда он ее читает, 20 %, когда он ее слышит, 30 %, когда он ее видит, и 50 %, когда он ее слышит и видит. С учетом этих показателей использование анимационных программ дает высокий результат [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как известно, учебный процесс состоит из теоретического и практического обучения. Правильная организация процесса практического профессионального образования играет большую роль в повышении профессиональных знаний и умений, профессиональных компетенций обучающихся. Поэтому практическое профессиональное образование является главной составляющей образовательного процесса. Практическое профессиональное образование представляет собой отдельную самостоятельную часть [4] общего педагогического процесса в профессиональных образовательных учреждениях в колледжах, имеющую свою цель, содержание, логику, принципы, формы, методы и средства реализации. Основной целью практического профессионального образования является практическая подготовка обучающихся к будущей работе по избранной профессии (специальности), то есть формирование основ профессиональных навыков у

младшего специалиста, в основе которого лежит экспериментальная работа и виды практики, которые студенты должны выполнять в процессе обучения специальным технологическим наукам (этапам) организует учебную и производственную работу, которую необходимо выполнять в процессе.

Также для того, чтобы заинтересовать студентов с момента выхода на поле, необходимо привлекать их к научным кружкам, проведению творческих выставок, дней открытых дверей, участию в конкурсах профессионального мастерства.

ОБСУЖДЕНИЕ

Важное значение в развитии таких компетенций учащихся имеет самостоятельное обучение. Основной проблемой самостоятельного обучения является творческий процесс, направленный на обеспечение активности учащегося на уроке и после урока, свободы мысли и чувства профессиональной ответственности.

Самостоятельное обучение происходит на основе определенных знаний, навыков и компетенций, а также запаса опыта. Глубокое и всестороннее освоение учебных предметов, самостоятельный поиск информации на основе образовательных и инновационных подходов, умение ее детально анализировать, обогащать научное и творческое мышление, активно участвовать в вопросах и ответах и дискуссиях в учебном процессе, обоснованно аргументировать свое мнение. аргументы умение объяснить и отстоять это актуальная задача, стоящая перед каждым студентом, то есть будущим младшим специалистом.

ВЫВОДЫ

В целом, придание особого значения вышеперечисленным аспектам в формировании профессиональных компетенций студентов, обучающихся по направлению легкой промышленности, служит фактором их становления зрелыми специалистами в избранном направлении.

REFERENCES

1. ПФ-5847 от 8 октября 2019 года- «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. Ашурова Д.Н. Использование обучающих анимаций в организации электронного образования. (<https://journal.fledu.uz/uz/elektron-talimni-tashkil-etishda-%D1%9E%D2%9Buv-animacziyalardan-fojddalanish/>)
3. Муслимов Н.А., Усмонбоева М., Мирсолиева М. Учебно-методический комплекс по модулю «Инновационные образовательные технологии и педагогическая компетентность» Ташкент-2016
4. Абдуллаева К.М. Методические основы формирования профессиональных знаний и умений будущих учителей в процессе преподавания специальных предметов: автореф. - Ташкент, 2006- 86 с.